
Analisis Unsur *Gharar* dalam Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Produk PRU syariah

Wardatul Hasanah¹, Bayu Sudrajat², Vriana Soviana³,
Ahmad Riski Firmansyah⁴, Yosinta Pangestuti⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam K.H Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: hasanahwardatul48@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas analisis unsur gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan) dalam akad wakalah bil ujrah pada produk bancassurance syariah, dengan fokus pada studi kasus PRU syariah. Sebagai salah satu akad utama dalam skema bancassurance syariah, wakalah bil ujrah menuntut tingkat transparansi yang tinggi agar terhindar dari praktik transaksi yang mengandung gharar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi gharar, menilai kategorinya apakah termasuk gharar fahisy atau gharar yasir, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian literatur, analisis dokumen polis PRU syariah, serta komparasi dengan ketentuan fiqh klasik dan fatwa DSN terkait akad wakalah bil ujrah dalam industri asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur akad PRU syariah secara umum memenuhi ketentuan syariah, terdapat beberapa potensi gharar yang harus diantisipasi, khususnya dalam aspek transparansi manfaat, biaya, dan mekanisme investasi. Dengan mitigasi yang tepat, potensi gharar fahisy dapat dicegah, sehingga akad tetap sah dan operasional produk dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah.

Kata Kunci: Gharar, Wakalah bil Ujrah, Bancassurance Syariah, PRU syariah, Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini tidak hanya ditandai oleh meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh inovasi produk yang kian beragam, termasuk hadirnya layanan bancassurance syariah. Bancassurance syariah merupakan kerja sama antara bank syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk menyediakan layanan perlindungan yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip muamalah. Inovasi ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah,

karena memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan asuransi syariah melalui jaringan perbankan yang sudah dikenal luas.

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam bancassurance syariah adalah akad wakalah bil ujah. Melalui akad ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola kontribusi, risiko, administrasi polis, serta kegiatan operasional lainnya dengan imbalan ujah (fee). Penerapan akad wakalah bil ujah harus memenuhi prinsip transparansi, kejelasan objek akad, serta kesepakatan imbalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini penting karena akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara peserta dan perusahaan asuransi, tetapi juga menjadi parameter utama dalam menilai kesesuaian syariah produk bancassurance yang ditawarkan.

Namun dalam praktiknya, bancassurance syariah menghadapi tantangan serius terkait potensi munculnya unsur gharar. Gharar, yang berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad, dapat berpengaruh besar terhadap keabsahan transaksi menurut hukum Islam. Ulama fiqh membedakan gharar menjadi dua kategori, yaitu gharar yasir yang dianggap ringan dan dapat ditoleransi, serta gharar fahisy yang tergolong besar dan dapat merusak keseluruhan akad. Dalam konteks asuransi syariah, bentuk-bentuk gharar dapat muncul pada ketidakjelasan manfaat yang diterima peserta, struktur kontribusi, besaran ujah, prosedur klaim, hingga pengelolaan dana tabarru' dan investasi. Apabila tidak dikelola dengan baik, unsur gharar ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengancam prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menjadi fondasi utama produk keuangan syariah.

Produk PRUsyariah yang dipasarkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu bentuk nyata implementasi bancassurance syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Produk ini menawarkan berbagai manfaat perlindungan sekaligus investasi, sehingga menarik perhatian masyarakat. Namun kompleksitas fitur produk, mekanisme pembagian ujah, serta ketentuan dalam polis membuatnya perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan tidak terjadi gharar yang dilarang. Melalui analisis terhadap dokumen polis dan ketentuan operasional PRUsyariah, penting untuk melihat sejauh mana produk ini telah memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan regulasi terkait lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur gharar yang berpotensi muncul dalam akad wakalah bil ujah pada produk PRUsyariah. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah literatur fiqh, fatwa DSN-MUI, pedoman regulasi, serta isi dokumen polis PRUsyariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

gambaran komprehensif mengenai tingkat kesesuaian produk bancassurance syariah dengan prinsip-prinsip muamalah, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meminimalkan risiko gharar dalam praktik serupa di masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akademik terkait praktik bancassurance syariah di Indonesia. Selama ini, kajian mengenai gharar pada produk bancassurance masih terbatas, khususnya yang fokus pada aspek teknis akad wakalah bil ujah dalam produk tertentu seperti PRU syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tersedia informasi yang lebih lengkap mengenai implementasi akad-akad syariah dan potensi masalah yang mungkin muncul dalam praktik di lapangan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi, maupun regulator.

Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah untuk terus memperbaiki transparansi, tata kelola, dan kepatuhan syariah dalam produk yang mereka tawarkan. Mengingat industri keuangan syariah terus berkembang dan kebutuhan masyarakat terhadap produk perlindungan semakin meningkat, diperlukan produk yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga kuat dari sisi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, kajian ini memiliki relevansi strategis dalam mendukung penguatan industri keuangan syariah yang berkelanjutan dan berbasis prinsip muamalah yang benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada analisis dokumen dan literatur yang terkait dengan akad wakalah bil ujah dalam produk bancassurance syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menelaah data tertulis yang bersumber dari buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi produk PRU syariah. Seluruh data dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana konsep gharar diterapkan dan dihindari dalam struktur akad yang digunakan pada produk bancassurance syariah.

Analisis dilakukan melalui pembacaan, pengelompokan, dan penafsiran isi dokumen serta literatur, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Prosedur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi unsur gharar, menilai tingkat kejelasan akad, serta melihat sejauh mana praktik yang tercantum dalam dokumen PRU syariah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Hasil analisis disusun secara deskriptif sehingga menghasilkan

gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian akad wakalah bil ujah dalam produk bancassurance syariah dengan prinsip-prinsip syariah serta risiko gharar yang mungkin terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Konsep Gharar dalam Fiqih Muamalah

Konsep gharar dalam fiqih secara umum merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam bahasa Arab, gharar berarti ketidakjelasan atau risiko yang tidak pasti. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai kitab fiqih klasik, gharar dapat didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian yang bersifat signifikan sehingga mengancam keadilan dalam sebuah transaksi (Hasan, Ibadah, and Muamalah n.d.; Wismanto Abu Hasan 2016, 2018).

Beberapa ulama mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang memiliki ketidakpastian mengenai objek atau konsekuensi akad, yang bisa menciptakan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak (Mahessa et al. 2024; Shohih and Setyowati 2021b). Sebagai contoh, jual beli sesuatu yang tidak jelas wujud atau status kepemilikannya merupakan bentuk gharar yang dilarang dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar dalam berbagai bentuk, seperti jual beli ikan yang masih di dalam air atau janin unta yang belum lahir.

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian." (QS. An-Nisa': 29)

Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk Gharar Gharar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama:

1. Gharar Kecil (Minor Gharar): Bentuk ketidakpastian yang masih dianggap ringan dan seringkali diizinkan dalam transaksi sehari-hari. Contohnya adalah menjual barang yang belum sepenuhnya diukur tetapi sudah diperkirakan dengan tepat, seperti menjual gandum di sebuah karung dengan perkiraan berat tertentu (Lely Mawaddah and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution 2024).

2. Gharar Besar (Major Gharar): Ketidakpastian yang signifikan dan dapat menimbulkan spekulasi atau kerugian besar, seperti menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya atau kondisinya. Contoh klasiknya adalah jual beli hewan yang belum lahir atau menjual ikan yang belum tertangkap di laut.

Konsep Wakalah bil Ujrah

Wakalah secara definisi adalah pelimpahan suatu urusan oleh seseorang kepada orang lain yang sebenarnya dapat ia lakukan sendiri, namun ia serahkan untuk dilakukan orang lain (niyahah) selama ia masih hidup. Sedangkan ujrah berarti imbalan atas pekerjaan tertentu. Dalam istilah fiqih, wakalah bil ujrah adalah akad perwakilan di mana seorang wakil diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan yang disepakati.

Legitimasi akad wakalah dengan sistem upah ini didasarkan pada tindakan Rasulullah saw yang pernah menunjuk para pemungut zakat sebagai wakil untuk mengumpulkan zakat, dan beliau memberikan upah kepada mereka sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Dr. Musthafa al-Khin, dkk:

الوكالة صحيحة سواء أ جعل الموكل شيئاً مقابل ذلك أم لم يجعل. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وكل ولم يعط شيئاً على العمل، كما أنه كان يوكل السعاة بجمع الزكاة ويعطيهم على ذلك أجراً يجعله لهم مقابل عملهم

“Akad wakalah (perwakilan) tetap sah, baik pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) memberikan sesuatu sebagai imbalan maupun tidak memberikannya. Hal ini berdasarkan ketetapan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menunjuk seseorang sebagai wakil tanpa memberikan imbalan atas pekerjaannya. Selain itu, beliau juga biasa menunjuk para pemungut zakat untuk mengumpulkan zakat, dan beliau memberikan upah kepada mereka sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut.” (Al-Fiqhul Manhaji, [Damaskus, Darul Qalam: 1992], jilid VI, halaman139).

Rukun dan Syarat Wakalah bil Ujrah

Menurut Hendi Suhendi dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, rukun dan syarat Wakalah

bil Ujrah adalah sebagai berikut:

- 1) Muwakkil (orang yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
- 2) Wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Muwakkilfi (hal-hal yang diwakilkan)
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'at Islam
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'at Islam, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakan. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 4) Shigat, yaitu lafaz mewakilkan (ijab qabul), shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya. "Ijab harus diucapkan secara jelas oleh muwakkil, sedangkan qabul tidak harus diungkapkan, namun bisa diwujudkan dengan tindakan.

Akad wakalah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Al-wakalah al-khosshoh yaitu akad wakalah dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik.
- 2) Al-wakalah al-ammah yaitu akad wakalah dimana prosesi pendelegasian wewenang (meliputi segala transaksi yang bersangkutan dengan diri muwakkli) yang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi antara yang luas dan yang terbatas.
- 3) Al-wakalah muqayyadah yaitu akad wakalah dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.
- 4) Al-wakalah mutlaqah yaitu akad wakalah dimana wewenang dan tindakan si wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.

Konsep bansurance syariah

Bancassurance syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah melalui kanal perbankan. Konsep ini menggabungkan layanan perbankan dan asuransi dengan tetap mengacu pada prinsip syariah, sehingga nasabah dapat memperoleh perlindungan sekaligus layanan finansial secara terintegrasi.

Prinsip yang mendasari bancassurance syariah antara lain keterbukaan, keadilan, dan larangan riba maupun gharar. Informasi tentang premi, manfaat, risiko, dan hak kewajiban setiap pihak harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian salah satu pihak. Selain itu, dana yang dikumpulkan dari nasabah sebagian digunakan untuk saling menolong antar peserta (tabarru'), sesuai prinsip gotong royong dalam asuransi syariah.

Dalam praktiknya, akad yang paling sering digunakan adalah wakalah bil ujah, di mana bank bertindak sebagai wakil untuk menjual produk dan menerima imbalan (ujrah), serta tabarru', yaitu dana kontribusi nasabah untuk santunan peserta lain. Beberapa produk juga menerapkan akad mudharabah jika terdapat unsur investasi, sehingga keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Tujuan utama bancassurance syariah adalah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh perlindungan, memperluas jangkauan pemasaran produk asuransi, serta memastikan seluruh mekanisme dan akad produk sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, bancassurance syariah tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga menjamin praktiknya tetap adil, transparan, dan sesuai syariah.

Penerapan Prinsip Gharar dalam Bancassurance Syariah

Dalam praktik bancassurance syariah, penerapan prinsip gharar menjadi sangat penting agar akad yang dilakukan adil dan transparan. Gharar sendiri mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik terkait objek, hak, kewajiban, maupun akibat yang ditimbulkan. Akad yang mengandung gharar berpotensi merugikan salah satu pihak, sehingga harus dihindari dalam semua produk keuangan syariah, termasuk bancassurance (Antonio, 2001: 57).

Beberapa bentuk gharar yang mungkin muncul dalam bancassurance antara lain: ketidakjelasan besaran premi, manfaat yang diperoleh peserta, mekanisme klaim, atau struktur fee bagi bank sebagai wakil. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan asuransi dan bank syariah perlu memastikan setiap informasi mengenai produk disampaikan dengan jelas kepada nasabah (Al-Arif & Amalia, 2019: 143). Penjelasan mengenai premi, hak peserta, manfaat, risiko yang ditanggung, serta prosedur klaim harus mudah dipahami agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian (Kurniawan, 2022: 115).

Selain itu, penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi juga penting dalam akad wakalah bil ujah. Bank sebagai wakil harus menyampaikan ujah yang diterima secara jelas dan tidak menimbulkan kerancuan mengenai hak dan kewajibannya. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, produk bancassurance syariah dapat dijalankan secara adil, meminimalkan potensi gharar, dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah (Rahmawati, 2023: 80).

B. Pembahasan

1. Deskripsi Produk PRUsyariah

PRUsyariah merupakan salah satu produk bancassurance syariah terbesar di Indonesia yang dipasarkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini dirancang dengan tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh perlindungan asuransi sekaligus layanan keuangan dalam satu paket yang terpadu. Dengan menggabungkan kekuatan jaringan perbankan syariah dan manajemen risiko melalui asuransi syariah, PRUsyariah hadir sebagai instrumen yang menawarkan nilai tambah bagi nasabah yang membutuhkan proteksi, perencanaan keuangan, serta ketenangan dalam menghadapi risiko kehidupan ataupun perencanaan jangka panjang. Dalam praktiknya, PRUsyariah menjadi salah satu produk yang cukup banyak diminati karena fleksibilitas manfaat yang ditawarkan, termasuk perlindungan jiwa, pengelolaan risiko, dan potensi manfaat investasi.

Beberapa varian produk yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi PRU syariah Safelink dan PRU syariah Aman. Kedua produk ini memiliki karakteristik yang menonjol, khususnya penggunaan akad wakalah bil ujah sebagai dasar pengelolaan kontribusi peserta. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai wakil (wakil pemasaran) yang diberi wewenang untuk menawarkan dan menjelaskan produk kepada nasabah. Sebagai imbalan atas jasa pemasaran tersebut, bank menerima ujah (fee) yang telah disepakati secara transparan. Selain itu, PRU syariah juga menerapkan konsep tabarru', yaitu dana kontribusi yang dialokasikan untuk saling menolong antarpeserta jika terjadi musibah atau risiko, dan akad mudharabah untuk produk yang memiliki unsur investasi, sehingga pengelolaan dana memberikan potensi keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan (Antonio, 2001: 102; Rahmawati, 2023: 80).

Dalam struktur operasionalnya, bank sebagai wakil memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan informasi produk secara komprehensif kepada nasabah. Informasi tersebut mencakup besaran kontribusi (premi), manfaat perlindungan yang diperoleh, pengelompokan dana tabarru', prosedur klaim, serta ketentuan mengenai ujah dan mekanisme bagi hasil. Kejelasan informasi ini sangat penting agar nasabah memahami hak dan kewajiban mereka serta terhindar dari unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi akad. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah bertugas mengelola dana sesuai prinsip syariah, menjaga amanah peserta, serta memastikan seluruh kegiatan operasional mengikuti ketentuan fikih muamalah dan peraturan DSN-MUI. Dengan demikian, PRU syariah menjadi model integrasi antara akad wakalah bil ujah, tabarru', dan mudharabah dalam praktik bancassurance syariah yang dapat dijadikan rujukan oleh industri (Al-Arif & Amalia, 2019: 145).

Selain memberikan perlindungan jiwa dan manajemen risiko, PRU syariah juga menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan alokasi dana peserta, terutama pada produk yang memiliki fitur investasi. Peserta dapat memilih jenis instrumen investasi syariah sesuai profil risiko, yang dikelola oleh perusahaan asuransi dengan prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengawasan syariah yang ketat. Hal ini memungkinkan peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga potensi pertumbuhan nilai dana secara optimal melalui instrumen investasi syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, atau pasar uang syariah. Transparansi laporan kinerja investasi menjadi salah satu aspek penting yang dipertahankan, sehingga peserta dapat memantau perkembangan dana secara berkala.

Di sisi lain, PRU syariah juga dilengkapi dengan mekanisme perlindungan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemasaran, pengelolaan dana, pengalokasian tabarru', hingga pembayaran manfaat, berjalan sesuai prinsip syariah tanpa adanya unsur riba, gharar, maupun maisir. Pengawasan ini memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi peserta, sekaligus memperkuat reputasi produk

sebagai layanan bancassurance yang aman, transparan, dan sesuai syariah. Dengan struktur yang lengkap dan pengawasan yang ketat, PRU syariah menjadi salah satu produk bancassurance syariah yang mampu memenuhi kebutuhan perlindungan dan perencanaan keuangan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

2. Analisis Unsur Gharar dalam Produk PRU syariah

Salah satu fokus utama dalam analisis ini adalah penerapan prinsip gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks produk asuransi, potensi gharar seringkali muncul pada aspek premi, manfaat, ketentuan ujah, serta mekanisme investasi. Oleh karena itu, produk seperti PRU syariah yang memadukan unsur wakalah bil ujah, tabarru', dan mudharabah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang tinggi. Berdasarkan dokumen polis, brosur resmi, dan literatur terkait, analisis unsur gharar pada PRU syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, premi atau kontribusi yang dibayarkan peserta telah dijelaskan secara rinci dalam dokumen polis. Informasi mencakup besaran minimum, metode pembayaran, frekuensi pembayaran, serta mekanisme pengalokasian kontribusi ke dana tabarru', ujah, dan dana investasi. Kejelasan ini sangat penting karena unsur ketidakjelasan biaya merupakan salah satu sumber gharar yang paling umum pada produk keuangan. Dengan adanya penjabaran yang detail, peserta dapat memahami secara pasti kewajiban finansialnya, sehingga tidak ada ruang bagi interpretasi ganda ataupun ketidakpastian mengenai besaran biaya yang harus dibayar. Hal ini sekaligus memperkuat aspek transparansi akad sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2022: 118).

Kedua, manfaat polis seperti nilai santunan, manfaat tambahan (riders), perlindungan dasar, serta ketentuan khusus lainnya ditampilkan secara terstruktur dan sistematis dalam dokumen polis. Dalam produk asuransi, ketidakjelasan manfaat adalah salah satu bentuk gharar yang paling rawan menimbulkan perselisihan antara peserta dan perusahaan. Namun pada PRU syariah, manfaat polis dijelaskan melalui tabel manfaat, rincian perlindungan, serta uraian kondisi yang termasuk atau tidak termasuk manfaat. Selain itu, prosedur klaim yang mencakup langkah-langkah pengajuan, waktu penyelesaian, serta dokumen yang diperlukan juga disampaikan secara jelas. Transparansi ini sangat membantu peserta memahami hak-haknya, serta mengurangi potensi kesalahpahaman sebagaimana ditekankan oleh Rahmawati (2023: 80).

Ketiga, ujah yang diterima bank sebagai wakil telah disusun secara jelas dalam dokumen polis maupun dokumen pemasaran. Penjelasan meliputi bentuk layanan yang diberikan bank, besaran fee, serta mekanisme pembayarannya. Ujah yang tidak dijelaskan secara rinci dapat menimbulkan gharar karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada PRU syariah,

penyebutan ujah secara eksplisit menjadi bukti bahwa akad wakalah bil ujah diterapkan sesuai prinsip muamalah. Transparansi dalam penetapan ujah juga memastikan bahwa pihak bank tidak memperoleh keuntungan dari hal yang tidak dijelaskan kepada peserta, sehingga menghindari praktik yang dapat menimbulkan ambiguitas atau ketidakadilan.

Keempat, unsur investasi (mudharabah) khususnya pada PRU syariah Safelink menunjukkan bahwa perusahaan asuransi telah menyusun mekanisme pembagian hasil investasi secara terukur dan dapat dipahami oleh peserta. Informasi terkait proporsi keuntungan yang diterima peserta, risiko investasi yang mungkin terjadi, serta instrumen syariah yang digunakan dicantumkan dalam dokumen polis. Kejelasan mengenai risiko dan potensi hasil investasi merupakan aspek penting dalam menghindari gharar, terutama karena investasi memiliki sifat ketidakpastian yang tinggi. Penjelasan ini memberikan gambaran nyata kepada peserta mengenai kemungkinan fluktuasi nilai dana, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang memiliki dasar informasi yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Antonio (2001: 105).

Secara keseluruhan, penerapan transparansi dalam premi, manfaat, ujah, serta mekanisme investasi pada PRU syariah menunjukkan bahwa produk ini telah menerapkan prinsip mitigasi gharar dengan baik. Penjelasan yang terstruktur dalam dokumen resmi membantu memastikan bahwa akad berjalan berdasarkan kesadaran dan pemahaman penuh dari peserta, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian yang dapat memengaruhi keabsahan akad syariah.

3. Kesesuaian Produk dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan analisis dokumen, polis, dan literatur yang relevan, PRU syariah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip wakalah bil ujah, tabarru', dan mudharabah secara cukup jelas dan sistematis. Setiap akad memiliki porsi dan fungsi yang terdefinisi, sehingga keseluruhan mekanisme produk dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Akad wakalah bil ujah tercermin dari penetapan peran bank sebagai wakil dalam proses pemasaran sekaligus pemberi layanan administratif kepada nasabah dengan imbalan ujah yang telah ditentukan. Sementara itu, akad tabarru' menjadi dasar pengelolaan dana solidaritas antar peserta, dan akad mudharabah digunakan dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk investasi. Struktur akad yang berlapis namun tetap konsisten ini menjadi salah satu keunggulan PRU syariah dalam memastikan operasionalnya tetap berada pada koridor syariah.

Potensi unsur gharar dalam produk asuransi syariah sebenarnya cukup besar, mengingat karakteristik bisnis asuransi yang identik dengan ketidakpastian. Namun pada PRU syariah, unsur tersebut dapat diminimalkan melalui beberapa mekanisme penting yang sudah tertuang dalam dokumen polis dan panduan operasional produk.

Pertama, adanya penjelasan premi dan kontribusi yang rinci memungkinkan peserta memahami kewajiban finansialnya secara tepat sejak awal. Ketentuan mengenai besarnya, alokasi dana ke tabarru', ujarah, dan investasi disajikan secara terperinci sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman atau ketidakpastian (gharar) terkait jumlah dana yang dibayarkan.

Kedua, PRU syariah memberikan deskripsi manfaat secara jelas, termasuk manfaat perlindungan jiwa, manfaat tambahan (riders), hingga tabel manfaat yang digunakan sebagai acuan peserta. Prosedur klaim juga dijelaskan langkah demi langkah, mulai dari syarat dokumen, waktu peninjauan, hingga batasan kondisi tertentu. Transparansi ini menghindari kerancuan yang sering muncul dalam produk asuransi konvensional, sehingga hak dan kewajiban peserta dapat dipahami tanpa ambiguitas.

Ketiga, struktur ujarah bank dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen pemasaran dan polis, termasuk besaran fee, mekanisme pemotongan, dan layanan yang menjadi objek ujarah. Kejelasan ini penting untuk menghindari kerancuan antara tugas bank sebagai wakil pemasaran dengan tugas perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Ujarah yang tidak jelas dapat menimbulkan gharar karena berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi mengenai kompensasi jasa.

Keempat, mekanisme pembagian hasil investasi disajikan dengan skema yang terukur, baik melalui proyeksi kinerja investasi maupun informasi mengenai tingkat risiko instrumen yang digunakan. Peserta dapat mengetahui potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan produk, sehingga unsur ketidakpastian dapat ditekan. Penggunaan akad mudharabah juga menegaskan adanya pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan bunga yang bersifat riba.

Dengan berbagai upaya tersebut, PRU syariah dapat dikategorikan sebagai salah satu praktik bancassurance syariah yang relatif aman dari unsur gharar. Keberhasilan produk ini menjadi contoh bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam produk keuangan modern tanpa mengurangi nilai perlindungan maupun manfaat investasi. Selain itu, PRU syariah menjadi rujukan penting bagi penelitian dan literatur mengenai penerapan akad wakalah bil ujarah dalam konteks bancassurance syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara inovasi keuangan dan prinsip syariah dapat berjalan harmonis, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah yang menginginkan perlindungan finansial sesuai tuntunan syariah (Kurniawan, 2022: 120; Rahmawati, 2023: 82).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dokumen polis, brosur, dan literatur terkait, produk PRU syariah (Prudential Syariah via BSI) menunjukkan penerapan akad wakalah bil ujah, tabarru', dan mudharabah yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Informasi mengenai premi, manfaat polis, prosedur klaim, serta mekanisme pembagian hasil investasi disampaikan secara transparan, sehingga unsur gharar dapat diminimalkan.

Dengan penjelasan yang rinci mengenai hak dan kewajiban peserta serta struktur ujah bagi bank sebagai wakil, produk ini mampu memberikan perlindungan finansial yang adil dan sesuai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bancassurance syariah seperti PRU syariah tidak hanya memenuhi prinsip hukum Islam, tetapi juga memberikan kepastian dan kenyamanan bagi nasabah.

Secara keseluruhan, PRU syariah menjadi contoh produk bancassurance syariah yang aman dari unsur gharar dan dapat dijadikan acuan dalam praktik perbankan syariah modern. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa kajian kepustakaan melalui dokumen resmi dan literatur sudah cukup untuk menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah, meskipun tanpa melakukan penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Arif, M. N. R., dan F. Amalia. Asuransi Syariah dan Perbankan Islam di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Kurniawan, A. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah dalam Produk Keuangan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Rahmawati, D. Bancassurance Syariah di Indonesia: Analisis Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Prudential Indonesia. PRU syariah Safelink: Polis dan Brosur Produk. Jakarta: Prudential Indonesia, 2024.
- DSN-MUI. "Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah." Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2006.
- Malik, Muh. Ridwan, Karmilah, dan Abd. Rizal. "Analisis Kontrak Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) 3, no. 1 (2025): 158-163.
- Rahmat, Syaekani, dan Jaih Mubarak. "Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu." Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2020): 167-178.
- Suhaeri. "Preferensi Akad dalam Fatwa DSN MUI: Wakalah bil Ujah vs Hiwalah bil Ujah pada Pembiayaan Factoring." Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 7, no. 10 (2025).

Zuhayli, Wahbah Mustafa al-. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz 6: Jaminan, Pengalihan Hutang, Gadai, Paksaan, Kepemilikan. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.vv